

**OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

RESPUBLIKA GENDER KOMISSIYASI

**FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI
GENDER TENGLIGI TADQIQOTLAR MARKAZI**

FARG 'ONA VILOYATI "OQILA AYOLLAR"

« Markaziy Osiyo davlatlari OTMlarida
xotin-qizlar kreativligini rivojlantirishning gender omillari »
mavzusidagi xalqaro onlayn, oflayn konferensiya

MATERIALLARI TO'PLAMI

Farg'ona-2024

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI GENDER KOMISSIYASI

**FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI
GENDER TENGLIGI TADQIQOTLAR MARKAZI**

**FARG‘ONA VILOYATI “OQILA AYOLLAR” HARAKATI
KENGASHI**

**“MARKAZIY OSIYO DAVLATLARI OTMLARIDA XOTIN-QIZLAR
KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISHNING GENDER OMILLARI ”**

**xalqaro onlayn konferensiya materiallari
to‘plami**

Farg‘ona – 2024

talim muassasalari talabalarida chiqmasligi bo'yicha metodik ko'rsatmalar berish kerak bo'ladi. Talaba ruhiy tushkunlikka tushgan vaqtida o'zini nazorat qila olishi va o'sha holatdan chiqib ketish uchun boshqa mashg'ulotlar bilan shug'ullanishi kerakdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Тищенко П. Д. Биовласть в эпоху биотехнологий. – Москва: Наука, 2001. С.108; Тищенко П. Д. Феномен биоэтики // Вопросы философии. – 1992. – № 3. – С.104-113
2. Федорин В. В. Философско-методологический анализ проектов генетического конструирования человека: дис. канд.филос. наук. – Москва. 2017. – 157 с
3. Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари. Пед.фан док. Дисс... афтореферат. Тошкент.: 2007. –Б. 132.
4. Хайдаров Ф.И. Муслимов Н. Педагогик кадрлар тайёрлаш истиқболи. Педагогик таълим. Тошкент.: 6-сон 2009. –Б. 8-9.
5. Рахимов Б.Х. Бўлажак ўқитувчида касбий маданий муносабатларини шакллантириш тизими. Тошкент.: Фан. 2005. –Б. 10.

OLIV TIBBIY TA'LIM TALABALARINING BIOETIK BILIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Qosimov Zafar Odilovich

Farg'ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada oliy tibbiy ta'lim talabalarining bioetik bilimlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning nazariy-metodologik asoslari, rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari va texnologik asoslari o'rganilgan. Shuningdek, oliy tibbiy ta'lim talabalarining bioetik bilimlarini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari tahlil qilingan.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретико-методологические основы совершенствования методики развития биоэтических знаний студентов-медиков, педагогические механизмы и технологические основы разработки. Также проанализированы теоретические аспекты совершенствования методики формирования биоэтических знаний у студентов высшего медицинского образования.

Abstract: The article examines the theoretical-methodological basis of improving the methodology of development of bioethical knowledge of higher medical students, pedagogical

mechanisms and technological basis of development. Also, the theoretical aspects of improving the methodology of developing bioethical knowledge of higher medical education students were analyzed.

Kalit soʻzlar: biologiya, bioetik, reproduktiv, hamkorlik, texnologiya, takomillashtirish, pedagogik, texnologik, model, monitoring, didaktik, loyihalash, ekspert baholash, pedagogik eksperiment.

Ключевые слова: биология, биоэтика, репродуктивная, кооперация, технология, совершенствование, педагогический, технологический, модель, мониторинг, дидактический, проектирование, экспертная оценка, педагогический эксперимент.

Key words: biology, bioethics, reproductive, cooperation, technology, improvement, pedagogical, technological, model, monitoring, didactic, design, expert assessment, pedagogical experiment.

Oliy tibbiy taʼlim talabalarining bioetik bilimlarini rivojlantirishning ustuvor yoʻnalishlari biotibbiy tadqiqotlar va texnologiyalarning natijalari va ilmiy xulosalarida asoslanadi. Bugungi kunda oliy tibbiy taʼlim talabalarining bioetik bilimlarini rivojlantirishda biotibbiyotning imkoniyatlari doirasini oʻrganish, biotibbiyot etkasining asosiy qoidalari, tamoyillarini tadqiq etish va ular asosida talabalarda bioetik bilimlarni rivojlantirish muhim hisoblanadi. Oliy tibbiy taʼlim talabalarining bioetik bilimlarini rivojlantirishning ustuvor yoʻnalishlari sifatida biotibbiy etikasi, bioetik huquqiy tamoyillar va biotexnologiyalarning ijtimoiy-axloqiy vazifalarni keltirib oʻtish mumkin. Mazkur yoʻnalishlarni tizimli oʻqitish asosida talabalarda bioetik bilimlar shakllanadi.

Biotibbiyot etikasi – bu amaliy tibbiyot etikasi, bioetikaning tarkibiy qismi boʻlib, u biotibbiyotning hususiy etik muammolarini yechishga qaratilgan. Tarixiy nuqtai nazardan tibbiyot etikasining toʻrtta asosiy modeli mavjud:

1. Gippokrat modeli (“Qasam”, “Qonun xaqida” va b.). “Zarar yetkazma” – Gippokrat ifodalab bergan bosh etik talab boʻlib, uning axloqiy mazmun mohiyati – bu fundamental tibbiyotning inson hayotini himoya qilishdagi kafolatidir.

2. Paratsels modeli shifokorning bemorga boʻlgan axloqiy munosabatini “yaxshilik qil” talabi nuqtai nazaridan belgilaydi. Insonparvarlik, rahmdillik va muruvvat kabi etik prinsiplar birinchi darajali ahamiyatga ega boʻlib oldinga chiqadi.

3. Tibbiyot etikasining deontologik modeli 18-asrning oxiri va 19-asrning boshida shakllangan boʻlib, bu model shifokorning feʼl atvorida axloqiy benuqsonlikni talab qiladi.

4. Biotibbiyot modeli inson huquqlari va qadr-qimmatlarini hurmat qilish prinsipiga asoslangan bo‘lib, bemor avtonomiyasi, xabar berilgan rozilik, “zarar yetkazma”, mahfiylik va haqqoniylik – ushbu modelning bosh prinsiplaridir.

Oliy tibbiy ta’lim talabalarining bioetik bilimlarini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri bioetik huquqiy tamoyillar hisoblanadi. Oliy tibbiy ta’lim talabalarida biotexnologiyalarning rivojlanishi bilan bog‘liqlikda yuzaga kelayotgan huquqiy va axloqiy munosabatlar tibbiyot ta’lim muassasalarida o‘rgatilishi zarur bo‘lgan dolzarb pedagogik vazifalardan biridir. Masalan, zamonaviy tibbiyotda bemor huquqlarini himoya qilish tamoyili shifokorlikning barcha modellarini birlashtiruvchi omildir. Bu esa, tibbiy xizmat ko‘rsatish tizimini qayta tashkil etishga iste‘mol madaniyatini shakllantirishga hamda tibbiy xizmatlarni taqdim etishga, yangi qonunchilik hujjatlarini ishlab chiqishga olib keladi. Shuningdek, bunday tarzda shakllantirilgan tizim rivojlangan mamlakatlarning erkin madaniyatiga bevosita birlashishga olib keladi. Uning xalqaro ko‘rinishi esa, sog‘liqni saqlashning global tizimidagi o‘zaro harakatni vujudga keltiradi. Masalan, Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti. COVID-19 pandemiyasi davrida bunday tashkilotlarning ijtimoiy hayotdagi ahamiyati yanadi ortdi.

Shu ma’noda, birinchidan, hozirgi vaqtda jamiyat ijtimoiy-madaniy hayotini yanada chuqurroq anglashga bo‘lgan qiziqish kengayib, tobora o‘sib borayotgani sir emas. Insonlarning mavjud bilimlarni o‘zlashtirishi va ularni amaliy hayotda qo‘llash natijasida huquqiy madaniyat, tibbiy madaniyat va atrof-muhitga oqilona munosabat sifatida ekologik madaniyat, butun mavjudlikka ijobiy munosabat sifatida bioetik madaniyat vujudga keladi. Bu borada bioetika madaniyatning insonparvarlashuviga o‘zining munosib xissasini qo‘shadi.

Ikkinchidan, bioetika muammolarini bir tomonlama hal qilish, jamiyatdagi turli munosabatlardagi muvozanatni buzadigan ijtimoiy-axloqiy muammolarni keltirib chiqaradi. Bu esa odamning hatti-harakati uchun ma’naviy javobgarlik darajasining pasayishiga, shaxs begonalashuvining asoslanishiga olib keladi. Bioetika sohasi vakillari ushbu axloqiy buzilishdan chiqish yo‘lini topishga harakat qilmoqda.

Uchinchidan, bioetika - inson sog‘ligi va hayot sifatiga bevosita va bilvosita zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan biologiya, tibbiyot, farmatsiya va sog‘liqni saqlash sohasida insonlar hamda ularning uyushmalari manfaatlarini o‘rtasidagi ziddiyatlarni o‘rganadi. Bioetikaning bosh g‘oyasiga ko‘ra, inson tabiatning bir qismi bo‘lib, unga sog‘lom ovqat, musaffo havo, toza suv, tabiatning yovvoyi gushalari zarur. U nafaqat ekologik boylik hisoblangan, balki inson omon qolishining bosh sharti bo‘lgan xayvonlar, o‘rmonlar, daryo va yerlarsiz hayot kechira olmaydi. Bioetikaning maksadi - fan va texnika yutuklaridan faqat inson va tabiat ravnaqi uchun foydalanishni ta’minlaydigan odob-axloq normalari, talablari, tamoyillari va boshqa mexanizmlarni ishlab chiqishdir.

Bugungi kunda oliy tibbiy ta'lim muassasalari talabalarida bioetik bilimlarni biologik olam va unga insonning munosabati natijasida mavjud bo'ladigan muammo va masalalarni yuzaga kelayotganligini tushuntirish va bugungi holatga baho berishlariga yo'naltirish muhim hisoblanadi. bu orqali talabalar bioetik muammolarning ijtimoiy ahamiyati va kelgusi avlod oldida turgan yangicha muammolar manzarasini tushunib olishlari mumkin bo'ladi. Buning uchun esa, M.Nikulining tadqiqotlaridan foydalanish va bu boradagi qarashlarni shakllantirish talab etiladi.

M.A.Nikulina o'z asarlarida bioetika muammolarini quyidagi guruhlariga ajratadi: "tibbiy etika (tibbiyot xodimlarining kasb axloqi); insonlar hayoti, sog'lig'i, ruhiy va ma'naviy dunyosi bilan bog'liq bo'lgan tadqiqotlarning axloqiy muammolari; gen injeneriyasi, transplantologiya (organ va to'qimalarni ko'chirish), evtanaziya; sog'liqni saqlash tizimini boshqarish, farmakologiya va xususiy tibbiy xizmat (xususiy tibbiy xizmatda mijoz-bemor manfaatlari) bilan bog'liq masalalar; demografik nazorat, reproduktiv salomatlik va oilani rejalashtirish masalalari; og'ir kasalliklarning so'ngi bosqichida bo'lgan bemorlarga yordam berish (Xospis va palliativ yordam ko'rsatish markazlari), insonning biologik olamdagi (o'simliklar, hayvonlar) ilmiy-tadqiqot faoliyati bilan bog'liq masalalar va boshqalar". Mazkur tavsiflash bioetika muammolarini to'liq o'z ichiga olgan. Bugun dunyoning turli burchaklarida bioetika muammolari to'g'risida baxs-munozaralar davom etmoqda. Bu muammolarga ilmiy, axloqiy va diniy yondashuvlar tahlil qilinmoqda.

Oliy tibbiy ta'lim talabalarining bioetik bilimlarini rivojlantirishda bioetikaning mavzu doirasi, mezonlari va chegarasi haqidagi yondashuvlardan foydalangan holda bioetikaning uchta darajasini ajratib o'rgatish, ularning ahamiyati va yo'nalishlariga dolir bilimlarni shakllantirish ham ustuvorlik kasb etadi. Mazkur darajalar quyidagilardan iborat:

Birinchi daraja – umumiy bioetika. Bu bioetikaning ilmiy asosini, yangi dunyoqarash sifatidagi mohiyatini ifodalaydi. Ushbu darajada umuminsoniy tamoyillar va ma'naviy-axloqiy qadriyatlarga asoslangan xolda bioetikaning ijtimoiy-madaniy qadriyat sifatidagi mohiyati ochib beriladi. Oliy tibbiy ta'lim talabalarining bioetik bilimlarini rivojlantirishda bioetikaning ijtimoiy-madaniy qadriyat sifatidagi mohiyatini tushuntirish muhim ta'limiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Ikkinchi daraja – maxsus bioetika. Ushbu yo'nalishda asosiy bioetik muammolar o'rganiladi va tahlil qilinadi. Gen injeneriyasi, evtanaziya, transplantologiya, yangi reproduktiv texnologiyalar, xospislar tashkil etish, ilmiy tadqiqotlarda hayvonlarga munosabat kabi o'ziga xos tibbiy va biologik muammolar keng jamoatchilik tomonidan muhokama qilinadi. Umuman, bu muammolar bioetikaning eng asosiy masalalari bo'lib, umumiy bioetikaning xulosalari va qoidalari tizimida tahlil qilinadi. Oliy tibbiy ta'lim talabalarining bioetik bilimlarini

rivojlantirishda bioetikaning gen injeneriyasi, evtanaziya, transplantologiya, yangi reproduktiv texnologiyalar, xospislar tashkil etishga doir tadqiqotlari bilan tanishtirish talab etiladi.

Uchinchi daraja – klinik bioetika. Buni biz bevosita tibbiy va tadqiqotchilik amaliyoti bilan bog‘lashimiz mumkin. Bu eng ko‘p e‘tibor talab qiladi, chunki, tibbiy amaliyot va tadqiqotlar axloqiy asoslashni talab qiladigan kutilmagan holatlarga boy bo‘ladi. Aynan mana shu nuqtada, axloqiy dilemmalar vujudga keladi. Ular qanchalik murakkab bo‘lmasin, ularni hal qilish jamiyatda sog‘lom ma‘naviy muxitning qaror topishiga xizmat qiladi. Oliy tibbiy ta‘lim talabalarining bioetik bilimlarini rivojlantirishda axloqiy qoidalar, axloqiy qarashlar va ijtimoiy axloqiy normalar muhim vazifalardan biri ekanligi kelib chiqadi.

Bugun dunyoning ilmiy manzarasi tubdan o‘zgarimoqda. Barcha sohalarda bo‘lgani kabi tabiiy fanlar doirasida misli ko‘rilmagan yutuqlar qo‘lga kiritilmoqda. Fan va texnologiyalarning rivoji natijasida tibbiyot sohasidagi tadqiqotlarni yangi yo‘nalishlariga asos solinmoqda. O‘tgan asrning ikkinchi yarmida boshlangan ilmiy inqilob fundamental tibbiyot-biologiya fanlarining metodologiyasi va istiqbolli texnologiyalarini rivojlanishiga zamin yaratmoqda. Sababi tibbiyot sohasidagi ko‘plab yangi texnologiyalar jamiyat hayotiga samarali tadbiq etilmoqda. Amaliy tibbiyot inson organizmining eng chuqur tuzilmalariga, insonning nasl qoldirish jarayonlariga, uning ruhiyatiga, irsiyatiga, samarali ta‘sir ko‘rsatish yo‘llarini izlamoqda.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Potter, V. R. Bioética Global: Construindo a partir do Legado de Leopold. Tradução de Cecília Camargo Bartalotti. São Paulo: Loyola, 2018a.
2. Reich, W. T. (1978). Encyclopedia of Bioethics Volume 1. The Free Press.
3. Вернадский В.И. Начало и вечность жизни. – Москва: Мысль. 1989. С.183
4. Маркова Светлана Васильевна Организация семинара-дискуссии по биоэтике // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. 2014. №38.
5. Поттер В.Р. Биоэтика: мост в будущее. Киев: Сфера, 2002. 216 с.–с. 9
6. Тищенко П. Д. Биовласть в эпоху биотехнологий. – Москва: Наука, 2001. С.108; Тищенко П. Д. Феномен биоэтики // Вопросы философии. – 1992. – № 3. – С.104-113
7. Федорин В. В. Философско-методологический анализ проектов генетического конструирования человека: дис. канд.филос. наук. – Москва. 2017. – 157 с

Saidova X.	<i>Ta'limni tashkil etishda gender tenglik masalalari</i>	119-121
Narzullaeva G.	<i>Oilada er-xotin funksiyalari masalalari</i>	122-124
Tursunova D.	<i>Педагогик фанларни интегратив ўқитиш асосида талабаларнинг ижтимоий компетентлигини ривожлантириш.</i>	125-127
Tojiboyeva Sh.	<i>Comparative Analysis of Traditional vs. Modern Language Teaching Methodologies</i>	128-131
Xolmatova E	<i>Bo'lajak xorijiy til o'qituvchilarini informatsion-analitik kompetentligini rivojlantirish tuzulmasi</i>	132-135
Xodjibolayeva N	<i>Talabalarining ekologik kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari</i>	136-140
Karimov O	<i>G'oyaviy-mafkuraviy kompetentlik tushunchasining konseptual asoslari</i>	141-145
Boymirzayev Q	<i>Ix-xi asrlarda musulmon sharqidagi tarixiy, ijtimoiy-madaniy shart-sharoit va ijtimoiy muhitning turli sulolalar davrida rivojlanishi</i>	146-150
Tursunov M	<i>Biologiya yo'nalishi talabalarining biologik bilimlarini rivojlantirish usullari</i>	151-155
Abdullayeva U	<i>Zamonaviy ekologik ta'lim-tarbiyani amalga oshirish zarurati va pedagogik asoslari.</i>	156-158
Mannapov S	<i>Jamiyatning yangi taraqqiyot bosqichida uzluksiz ma'naviy tarbiyaga ehtiyojning ortishi va ijtimoiy ahamiyati</i>	159-164
Abdullajonova N.T.	<i>Bo'lajak tarix o'qituvchilarining tarixiy jarayon qonuniyatlariga doir bilimlarini rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish masalalari</i>	164-168
Abdurahmonov D	<i>Bo'lajak pedagoglarda kreativ-pedagogik yondashuv asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirish komponentlari tavsifi</i>	168-173
Israilova. K	<i>Ijtimoiy tarmoqlar tili va medialingvistika tavsifi</i>	173-177
Mirzajonov J.	<i>"Metakompetentlik" tushunchasining mazmun-mohiyati, nazariy va konseptual asoslari</i>	178-182
Otaboyeva G.	<i>Bo'lajak xorijiy til o'qituvchilarida gender madaniyatni rivojlantirishning gender-pedagogik mazmuni</i>	182-186
Minavarov A.	<i>Tibbiyot oliygohlari talabalarida tibbiy-ekologik kompetentlikni rivojlantirish zarurati</i>	186-190
Usmanova G.	<i>Tibbiyot ta'lim muassalari talabalarida gigienik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik-psixologik va gender xususiyatlari</i>	190-194
Qosimov Z.	<i>Oliy tibbiy ta'lim talabalarining bioetik bilimlarini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari</i>	194-198
Otaboyeva G.	<i>Bo'lajak xorijiy til o'qituvchilarida gender madaniyatni rivojlantirishning metodik imkoniyatlari</i>	199-203